

САМАРҚАНД ВОҲАСИ ВА ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ТУПРОҚЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ГУМУС ҲОЛАТИ

¹Ортиқов Т.К., ²Шодмонов У.Б., ³Облоқулова С.Т.

¹Самарқанд давлат университети доценти

²Фарғона давлат университети таянч докторанти

³Самарқанд давлат университети талабаси

Аннотация. Мақолада Зарафшон воҳаси ва Жанубий Фарғона тупроқларининг гумус ҳолати ва унга таъсир қилувчи омиллар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тадқиқот олиб борилган иккала ҳудудда ҳам тупроқ гумус ҳолати тупроқ механик тақиб, экин тури ва улар агротехнологиясига юқори даражада боғлиқ бўлиши кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: тупроқ, гумус, генетик горизонт, гранулометриқ таркиб, экин тури, углероднинг азотга нисбати.

Аннотация. В статье приведены данные о гумусном состоянии почв Самаркандского оазиса и Южной Ферганы и факторах, влияющих на него. Установлено, что на обеих изученных территориях гумусное состояние почв во многом зависит от механического состава почв, вида сельскохозяйственных культур и их агротехнологий.

Ключевые слова: почва, гумус, генетический горизонт, гранулометрический состав, виды культур, соотношение углерода к азоту.

Abstract. The article provides data on the humus status of soils in the Samarkand oasis and Southern Fergana and the factors influencing it. It was determined that in both studied territories, the humus status of soils largely depends on the mechanical composition of the soils, the type of crops and their agricultural technologies.

Keywords: soil, humus, genetic horizon, particle size distribution, crop types, carbon to nitrogen ratio.

Қириш. Тупроқ унумдорлигини баҳолашда унинг гумус миқдори муҳим аҳамиятга эга. Чунки тупроқ унумдорлигини шаклланишида муҳим бўлган тупроқ хоссалари ва режимлари гумус миқдори ва захирасидан келиб чиқиб юзага келади. Гумус тупроқнинг сув, иссиқлик, ҳаво, туз ва озик режимларини белгилаб берувчи асосий омил ҳисобланади.

Самарқанд воҳаси ва Жанубий Фарғона тупроқлари гумус ҳолати ҳам ушбу тупроқларнинг хоссаларини шаклланишида ўз ўрнига эга. Уларни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга тупроқнинг гумус ҳолати кишлок хўжалик экинлари ҳосилдорлигига кучли таъсир кўрсатади, яъни тупроқда гумус миқдори ва захирасини ортиши билан экинлар ҳосилдорлиги ҳам ортиб боради. Шунинг учун Самарқанд воҳаси ва Жанубий Фарғона ҳудудида тарқалган тупроқларнинг гумус ҳолатини қиёсий жиҳатдан ўрганиш ва баҳолаш долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқот экспедицион усулда олиб борилиб, бунда Самарқанд вилояти туманлари ва Жанубий Фарғона ҳудудига кирувчи Фарғона вилоятининг Фарғона тумани ва Қувасой шаҳри тупроқлари тадқиқот объекти сифатида олинди. Гумус миқдори Тюрин усулида, гумус захираси тупроқ ҳажм массаси орқали гумус миқдоридан келиб чиқиб тупроқ генетик горизонтлари бўйича аниқланди. Шу билан бирга тупроқнинг механик таркиби, кимёвий ва агрокиёвий кўрсаткичлари умумқабул қилинган

услугларда амалга оширилди. Тупроқ кесмалари типик далалардан ва даланинг типик жойидан ҳамда кўриқ ерлардан олинди.

Тадқиқот натижалари ва улар муҳокамаси. Тадқиқот натижаларини кўрсатишича, тупроқда гумус миқдори устки генетик горизонтларда нисбатан энг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Гумус миқдори тупроқ профили бўйлаб пастки генетик горизонтлар томон камайиб боради. Лекин, айрим ҳолларда тупроқ профилининг ўрта ва пастки қисимларида тепа горизонтга нисбатан пастки генетик горизонт тупроқларида гумус миқдори юқори бўлади. Бу ҳолат, кўпинча тупроқ механик таркиби билан боғлиқ бўлиши аниқланди. Пастки қатламда тупроқ механик таркиби кескин оғирлашганда тепа қатламга нисбатан гумус миқдори сезиларли ортади. Умуман олганда, агроценоз тупроқларида тупроқ профили бўйлаб пастки қатламларга қараб гумус миқдорини камайиши кўриқ ерлардагига нисбатан аста-секин амалга ошади. Кўриқ ерларда тупроқ профилида пастки қатламларга қараб гумус миқдори ва захираси кескин камаяди. Шу билан бирга гумус горизонти чегараси яққол билиниб туради. Ушбу ҳолатлар айниқса Зарафшон воҳаси тупроқларида яққол кузатилади. Жанубий Фарғона тупроқларининг профили унча чуқур ҳисобланмайди. Жанубий Фарғона тупроқларининг профили 30-40 см дан 160-180 см гача бўлиб, кўпчилик ҳолларда 1 метрдан ошмайди. Шу билан бирга Жанубий Фарғона тупроқлари таркибида кум ва тош кўп учрайди ва улар миқдори пастки қатламларга қараб ортиб боради, кесма тубида кум ёки тош қатлам ёки уларнинг аралашмаси чиқади. Зарафшон водийсида тарқалган бўз тупроқларнинг механик таркибида кум зарралари кам бўлади, улар асосан лёсс ва лёссимон ётқизиклардан ҳосил бўлган ва механик таркиби тупроқ профили бўйлаб секин ўзгаради. Лекин, айрим ҳолларда типик бўз тупроқларда кумоқ ётқизиклар устунлигини кўриш мумкин. Зарафшон воҳаси ўтлоқ тупроқларининг аллювиал ётқизикларида кум зарраларининг улуши нисбатан кўпроқни ташкил этади. Шунинг учун, улар генетик горизонтларининг механик таркибини тупроқ профилида ўзгарувчанлиги бўз тупроқлардагидан юқори. Зарафшон воҳаси ўтлоқ тупроқларининг тупроқ профили қалинлиги етарлича юқори. Умуман олганда, Зарафшон воҳаси тупроқларида гумус захираси Жанубий Фарғона худудида тарқалган тупроқлардагидан юқори. Бунга сабаб Жанубий Фарғона тупроқлари профилининг жуда саёз эканлиги ҳисобланади.

Тупроқ таркибидаги гумус миқдори ва захирасига тупроқ механик таркиби кучли таъсир кўрсатади. Тупроқ механик таркибини оғирлашиши билан унда гумус миқдори ва захираси ортиб боради. Демак, тупроқда оғир заррачали механик элементлар улуши кўпайганда, яъни тупроқнинг гранулометриқ таркиби оғирлашганда гумус моддаларини ҳосил бўлиши ва уларни тупроқда тўпланиши учун нисбатан яхшироқ шароит юзага келади. Шу билан бирга, оғир гранулометриқ таркибли тупроқларда ва генетик горизонтларда гумус моддалари тупроқ заррачалари билан яхши адсорбцияланади ва ўзаро таъсирлашади. Бу ушбу тупроқларда гумус миқдорини ортишига олиб келади. Енгил тупроқларда аэрациянинг юқорилиги гумус моддаларининг парчаланишини тезлаштиради ва гумус миқдори ҳамда захирасини камайишига олиб келади. Бу айниқса тупроққа ишлов бериш билан боғлиқдир. Қатор орасига ишлов бериладиган экинларда бу ҳолат янада яққолроқ намоён кузатилади. Умуман олганда, қишлоқ хўжалиқ экинлари ва улар агротехнологияси тупроқда гумус миқдори ва захирасига сезиларли таъсир кўрсатади. Тупроқда гумус миқдори ва захирасига кучли ижобий таъсир қилувчи экинга беда киради. Бедани камида 3 йил давомида битта дала тупроғида ўстирилиши унинг гумус ҳолатига

ижобий таъсир қилади. Чунки беда ўстирилганда тупроққа ишлов берилмайди, яъни ҳозирги пайтда жуда кўп тадқиқот қилинаётган No-till технологиясига ўхшаш агротехнология қўлланилади. Бу тупроқнинг структурасини тикланишига олиб келади, структураси тикланган тупроқларда гумификация жараёнлари ҳам жадаллашади. Шу билан бирга тупроқда дегумификация жараёнлари, яъни гумусни парчаланиши сусаяди. Беда экинини илдиз тизимини яхши ривожланганлиги ҳам гумус ҳосил бўлишига ижобий таъсир қилади. Беда экилганда азотли ўғитларни деярли қўлланилмаслиги тупроқ гумус ҳолатида муҳим роль ўйнайди. Чунки азотли ўғитларни юқори меъёрларда қўллаш тупроқда гумусни парчаланишини тезлаштиради. Бу азотли ўғитлар юқори дозада қўлланилганда тупроқда углеродни азотга (C:N) нисбатини қисқариши, яъни углеродга нисбатан азотнинг улушини ортиши билан боғлиқ. Бундай ҳолатда микроорганизмлар азотни ўзлаштириш учун ўзларига етишмаётган ва жуда керак бўлган углеродни ўрнини гумус моддаларини орқали тўлдиради. Бу эса гумусни минераллашиш жараёнини тезлаштириб юборади. Гумус парчаланишини гумификация жараёнига нисбатан тезлашиши тупроқда гумус миқдори ва захирасини пасайиши билан бирга азотни камайишига ҳам олиб келади. Чунки тупроқда азот асосан органик ҳолда, яъни органик модда, асосан гумус таркибида тўпланади. Органик модда минераллашганда ундаги азот тупроқда ушланиб қолмай йўқолади. Минерал азот (NH_4^+ NO_3^-) тупроқда тўпланиб сақланиб қолиш хусусиятига эга эмас. Бунга азот айланишида иштирок этадиган микроорганизмлар йўл қўймайди, улар тупроқда ортиқча ҳосил бўлган ёки ташқаридан кириб келган минерал азотни йўқотиб тупроқдаги минерал азотни бирламчи ҳолатга олиб келишга ҳаракат қилади. Бу эса тупроқдаги жониворлар ва микроорганизмлар учун нормал экологик ҳолатни ушлаб туришга ёрдам беради. Гумусни парчаланишидан ҳосил бўлган ортиқча ортиқча минерал азот микроорганизмлар томонидан утилизацияга учраш пайтида гумусни парчаланишини янада тезлаштиради ҳамда гумусни юқори даражада парчаланиш даврини сезиларли узайтиради. Бунда тупроқда гумус миқдорини камайиши билан бирга азот миқдори ва захираси ҳам сезиларли даражада камаёди. Демак, азотли ўғитларни бир томонлама юқори меъёрда қўллаш гумус билан бирга азотни камайишига олиб келади. Чунки азот фақат гумус кўпайиши билан тупроқда тўпланиб боради. Зарафшон воҳаси ва Жанубий Фарғона тупроқларида энг кўп экиладиган экинлар ғўза ва кузги буғдой қолдиқларини, яъни сомон ва ғўзапояни ерга майдалаб ҳайдаб ташлаш ёки улардан компост тайёрлаб тупроққа қўллаш тупроқда гумус миқдори ва захирасини ортишига олиб келади. Сомон ва ғўзапояда углероднинг азотга (C:N) нисбати жуда юқори – 80:1 – 100:1 атрофида бўлади. Бу ҳолатда тупроқдаги микроорганизмлар минерал азотни гумус моддаларини ассимиляция қилиш учун ишлатади ва бунда гумусни синтезланиш жараёни кучаяди. Шу билан бирга минерал азотни тупроқдан йўқолиши камаёди, унинг катта қисми гумус таркибига ўтиб тупроқда ялпи азот миқдорини ортишига олиб келади. Тупроғига кам ишлов бериладиган катта ёшдаги боғларда ҳам гумус миқдорини юқорилиги қайд этилди. Бу ҳам ушбу боғларда тупроққа кам ишлов берилиши ва боғдаги дарахт барг қолдиқларининг гумификацияланиш коэффицентини юқорилиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Органик ўғитларни қўллаш ҳам тупроқ таркибидаги гумус миқдори ва захирасига ижобий таъсир қилиб тупроқни гумус билан таъминланишини яхшилайдди. Бу борада чорвачиликни ривожлантириш ва экинлар структурасига беда каби ем-хашак экинларини киритиб уларни катта майдонларда етиштириш тупроқ гумус ҳолатини ижобий томонга сезиларли ўзгартиради.

Хулоса. Шундай қилиб, Зарафшон воҳаси ва Жанубий Фарғона тупроқлари гумус ҳолатининг фарқланиши улар механик таркиби, тупроқ профилининг тузилиши ва чуқурлиги билан боғлиқ бўлади. Чунки ушбу кўрсаткичлар тупроқ гумус миқдори ва захирасига сезиларли таъсир кўрсатади. Иккала худудда ҳам гумус миқдори ва захираси кам даражада ва ўзларини гумус ҳолатини яхшилаш тадбирларига муҳтож. Жанубий Фарғона тупроқлари профилининг қисқа бўлиши гумус захирасини кам даражада бўлишини келтириб чиқаради. Гумус миқдори ва захираси тупроқнинг механик таркиби, етиштириладиган экин тури ва унинг агротехнологиясига кўпроқ боғлиқ бўлади.

REFERENCES

1. Юлдашев Г.Х., Хайдаров М.М. Потенциальная энергия гумуса-критерия бонитировки почв//Научное обозрение. Биологические науки, №3, 2021. -С.11-15
2. Lal R. Challenges and opportunities in soil organic matter research//European Journal of Soil Science, April 2009, 60. -P.158-169. Doi:10.1111/J.1365-2389.2008. 01114.x
3. Lal R. Restoring Soil Quality to Mitigate Soil Degradation//Sustainability, 2015, 7. -P.5875-5895. DOI:10.3390/su7055875
4. Ортиков Т.К., Шодмонов У.Б. Жанубий Фарғона тупроқларининг туз режими ва уни вариацияланиши//International Scientific Journal Science and Innovation Special Issue, April 6, 2024. P.583-587. <https://doi.org/10.5281/zmodo.10935393>